

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Asignatura: Doctrina estándar de la argumentación.

Alumno: Armando Solís Hernández.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 08 de junio del 2026.

Esquema de Toulmin de la sentencia C-131/12 del Tribunal de Justicia de la Unión europea, Google Spain y Google Inc. Vs AEPD y Mario Costeja González.

La interpretación constitucional es el proceso mediante el cual se determina el alcance y significado de las normas y principios contenidos en la Constitución, su importancia radica en que permite garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales y adaptar el texto constitucional a las circunstancias de cada caso concreto.

En lo personal, se que esta labor no es fácil, y adquiere especial relevancia cuando dos o más derechos fundamentales entran en conflicto, ya que ninguno de ellos suele tener un carácter absoluto, en tales situaciones, corresponde a los Tribunales armonizar los derechos en tensión mediante criterios de razonabilidad y proporcionalidad, buscando una solución que preserve, en la mayor medida posible, los valores y principios constitucionales involucrados.

Sentencia en estudio.

La sentencia que analizaremos el día de hoy, cuyo titulo obra inserto el rubro del presente ensayo consiste en que el ciudadano Mario Costeja González descubrió que al buscar su nombre en Google aparecían enlaces a una publicación de un periódico español de 1998 que informaba sobre un embargo de bienes relacionado con deudas de seguridad social, aunque la información era verdadera, el problema económico se había resuelto muchos años antes.

Lo interesante de ese asunto, estriba en que no consideró que el derecho a la protección de datos personales debiera prevalecer automáticamente sobre el derecho a

la información, ni tampoco lo contrario, lo que hizo fue realizar un ejercicio de **ponderación y armonización** entre ambos derechos en conflicto.

Por un lado, reconoció que las personas tienen derecho a que sus datos personales no permanezcan indefinidamente expuestos en Internet cuando la información haya perdido relevancia o resulte desproporcionada respecto de la finalidad para la cual fue publicada. Por otro lado, admitió que existe un interés legítimo de la sociedad en acceder a información de carácter público y que la libertad de información constituye un elemento esencial en una sociedad democrática.

Como podemos ver, este asunto plantea una confrontación entre derechos constitucionales que debía ser resuelta, para determinar cuál de ellos tenía que prevalecer.

Con eso en mente, y antes de analizar la sentencia de mérito, se impone establecer los pensamientos que autores como **Josep Aguiló Regla** y **Rogelio López Sánchez**, proponen sobre la figura jurídica llamada *interpretación constitucional*.

Primeramente, **Aguiló Regla**¹ plantea cuatro cuestiones centrales: entre ellas, qué significado tienen las disposiciones constitucionales, cómo se justifica una determinada interpretación, de qué manera se alcanza la unidad de la Constitución y cómo debe entenderse esta dentro del Estado constitucional.

Respecto de la interpretación constitucional, Aguiló sostiene que interpretar implica atribuir significado a un texto normativo mediante una estructura integrada por el enunciado, el problema interpretativo, el enunciado interpretativo y el enunciado ya interpretado. Asimismo, identifica tres concepciones de la interpretación: la cognitivista, que considera que el intérprete descubre el significado preexistente de la norma; la escéptica, que entiende la interpretación como una actividad creadora de significado; y la mixta, que sostiene que el intérprete selecciona entre diversos significados jurídicamente posibles.

¹ Aguiló Regla, J. (2012). Interpretación constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (35), 235– 258. <https://doi.org/10.14198/DOXA2012.35.11>

Por otro lado, al abordar la justificación de las interpretaciones constitucionales, el autor destaca que esta cuestión se encuentra estrechamente vinculada con determinadas características propias de los textos constitucionales, las cuales inciden directamente en la forma en que se fundamentan las decisiones interpretativas.

En cuanto a la unidad de la Constitución, Aguiló Regla sostiene que esta no es un dato previamente dado, sino una construcción que surge a partir de determinadas concepciones constitucionales, de la argumentación jurídica y de la elección de ciertos principios o propiedades constitucionales que sirven como criterios para solucionar las tensiones interpretativas.

Asimismo, el autor identifica tres formas de comprender el problema de la unidad del derecho en el contexto de la interpretación constitucional: el derecho entendido como una práctica, el derecho concebido como un sistema y el derecho visto desde la perspectiva de la indeterminación radical.

Estas reflexiones resultan particularmente relevantes para el análisis del caso concreto, en el que se quiso compatibilizar y armonizar diversos derechos e intereses constitucionalmente protegidos, entre ellos el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la vida privada, la libertad de información y el interés público.

Seguidamente, **Rogelio López Sánchez**² refiere que, para resolver los problemas contemporáneos de derechos fundamentales, el modelo jurídico tradicional es insuficiente, pues la Constitución contiene principios y valores que requieren una labor interpretativa más compleja, y señala que el neoconstitucionalismo exige esta nueva forma de razonamiento jurídico.

Agrega que, al momento de interpretar una norma se debe elegir un método, éste será el camino que nos guiará a darle sentido a ese enunciado normativo, ya sea de contenido constitucional o legal. Por ello, aparte de definir en qué consisten cada uno de ellos (método gramatical, teleológico, sistemático, funcional, conforme) previo a su empleo, primero, es indispensable estudiar el margen de actuación que tienen los

² LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

jueces al momento de aplicar el o los distintos métodos, es decir, la aplicación de la teoría de la discrecionalidad judicial.³

Este autor también hace referencia al esquema de Toulmin, el cual ha sido uno de los más utilizados en el marco de la argumentación judicial, dada su extrema sencillez y facilidad. Aunque tiene una estructura lógico-formal, se desliga del tradicional silogismo categórico que no admitía refutación o excepciones.⁴

A saber, el esquema Toulmin se conforma de los siguientes elementos.⁵

Pretensión (claim): consiste en la aseveración que formula el proponente, la cual si no es discutida por el probable oponente, se toma como válida y suficiente.

Razones o datos (ground): es la información recabada en caso de que la pretensión sea cuestionada. Se compone de hechos o circunstancias suficientes y relevantes para sostener la pretensión invocada.

Garantía (warrant): es aquel enunciado hipotético de carácter general invocado en caso de que las razones sean criticadas o no sean suficientes. Puede consistir en máximas de la experiencia, normas, leyes de la naturaleza o principios jurídicos; es decir los cánones estándares utilizados en la argumentación.

Respaldo (backing): se emplean para preservar las garantías. Entonces, son aquéllos enunciados que sirven para brindar fuerza convictiva a la garantía, tales como los precedentes judiciales, presunciones legales, y aquéllos que sirvan para justificar de manera externa el contenido del argumento.

Calificativos o matizadores modales: indican la fuerza que es conferida por la garantía en el paso adaptado. Los constituyen aquellos enunciados lógicos que sirven para matizar una idea o una argumentación en proporciones distintas.

Condiciones de excepción o de refutación: estas apuntan las circunstancias en que la autoridad general de la garantía ha de dejarse a un lado. Es decir, aquellas

³ Pag 2.

⁴ Pag 30.

⁵ Ídem 4.

circunstancias extraordinarias que pueden debilitar la fuerza de nuestro argumento principal, por lo tanto, inciden en los calificativos o matizadores.

En base a lo anteriormente expuesto, se procede ahora a plantear el esquema de Toulmin, en la sentencia de Google Spain C 131/12 antes referida.

1. Pretensión (Claim)

Google debe eliminar de los resultados de búsqueda vinculados al nombre de Mario Costeja los enlaces a información que ya no resulta pertinente o relevante.

2. Datos (Grounds)

Al buscar el nombre de Mario Costeja aparecían enlaces a anuncios de embargo publicados en 1998.

La deuda había sido solucionada muchos años antes.

La información seguía siendo fácilmente accesible mediante el motor de búsqueda.

Dicha difusión afectaba la vida privada del interesado.

3. Garantía (Warrant)

Si el tratamiento de datos personales afecta desproporcionadamente la privacidad de una persona y la información ha perdido relevancia pública, el titular puede solicitar la limitación de su difusión.

4. Respaldo (Backing)

Directiva 95/46/CE sobre protección de datos.

Artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Principio de proporcionalidad.

Jurisprudencia europea en materia de protección de datos.

5. Calificador (Qualifier)

En principio, y salvo circunstancias especiales de interés público, el derecho a la protección de datos prevalece sobre el interés económico del buscador y sobre el interés general en acceder a esa información.

6. Refutación (Rebuttal)

La eliminación del enlace podría no proceder cuando:

La persona sea una figura pública.

Exista un interés público actual en conocer la información.

La información siga siendo relevante para la sociedad.

Para mejor comprensión se ilustra la siguiente grafica elaborada con Inteligencia Artificial (IA).

Conclusión.

En conclusión, la interpretación constitucional constituye una herramienta indispensable para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales dentro del Estado constitucional de derecho, su relevancia se manifiesta especialmente cuando dos o más derechos entran en conflicto, pues la solución de estas controversias exige un análisis que vaya más allá de la aplicación literal de las normas, permitiendo armonizar los principios y valores consagrados en la Constitución.

Asimismo, el modelo argumentativo de Stephen Toulmin proporciona una estructura racional para la justificación de las decisiones jurídicas, al exigir que las conclusiones se sustenten en datos, garantías y fundamentos verificables, esta metodología fortalece la legitimidad de las resoluciones judiciales y contribuye a evitar decisiones arbitrarias en los casos difíciles.

Lo anterior puede observarse en la sentencia Google Spain, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enfrentó el conflicto entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la información, mediante una labor de interpretación constitucional y ponderación de derechos fundamentales, el Tribunal alcanzó una solución orientada a preservar ambos derechos en la mayor medida posible, demostrando que la argumentación jurídica y la interpretación constitucional son instrumentos esenciales para resolver los desafíos que plantea la protección de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas.

Bibliografía.

Para la realización de este ensayo, se tomó como texto base:

- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. pp. 1-38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>
- AGUILÓ REGLA, J. (2012). Interpretación constitucional. Algunas alternativas teóricas y una propuesta. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (35), 235–258. <https://doi.org/10.14198/DOXA2012.35.11>
- TJUE, Google Spain y Google (C-131/12), 13/05/2014 62012CJ0131